

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

San Lorenzo

[Maestro del Altar del Sagrario](#) [atribuido a] (Activo en Palencia: XVI)

Nº inventario: 235 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Escultura](#)

Objeto: [Escultura](#)

Datación: ca. 1525

Siglo: segundo cuarto del s.XVI

Contexto cultural / Estilo: Renacimiento

Dimensiones: 95 cm

Materia: [Madera](#)

Técnica: [Estofado](#), [Policromado](#), [Tallado](#)

Iconografía / Tema: [San Lorenzo](#)

Procedencia: [Convento de Santa María de las Dueñas, Salamanca](#) (Salamanca, España)

Emplazamiento actual: [Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco](#) (Buenos Aires, Argentina)

Nº inventario en colección actual: Colección Schenone, Inv. 4

Historia del objeto

Según Francisco Corti (1994) esta talla fue realizada por un taller palentino relacionado con el Maestro del Altar del Sagrario debido a las similitudes con el San Antolín de la capilla. Si seguimos esta hipótesis, probablemente la pieza se hizo en el segundo cuarto del siglo XVI. En esta escultura el santo sostiene un libro con su mano izquierda, mientras que sujeta una parrilla con la derecha. No sabemos por quién fue comprada la talla, pero es posible que un particular la adquiriese para donársela a las monjas dominicas del convento de Santa María de las Dueñas de Salamanca (España). El convento había sido fundado por Juana Rodríguez Maldonado a comienzos del siglo XV (Martínez Frías, 2001) y en el primer tercio del siglo XVI tanto el templo como el claustro estaban contruidos. Quizá la pieza entrase a formar parte del convento en este momento a través de una donación externa.

La escultura permaneció en el convento salmantino hasta 1947, momento en el que [Héctor Schenone](#), historiador argentino, la compró. Había recibido una beca del Departamento de Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid para estudiar los antecedentes ibéricos del arte colonial americano. Este aprovechó su viaje para nutrir su colección privada con numerosas piezas de procedencia castellana, flamenca e italiana, entre otras (Siracusano y Tudisco, 2009). Según Siracusano y Tudisco (2009), Schenone la adquirió

directamente en el monasterio. Posteriormente la pieza viajó con él de vuelta a Buenos Aires, donde formó parte de su colección particular. Schenone fue nombrado director del Museo Municipal Isaac Fernández Blanco, lugar donde se conserva la colección de Schenone en la actualidad y donde se encuentra la escultura de San Lorenzo.

Descripción

Aunque ha habido dudas acerca de si la talla representaba a San Vicente de Zaragoza o a San Lorenzo, Corti (1994) y Siracusano y Tudisco (2009) coinciden en que se trata de este último. El santo inclina levemente su cabeza mientras lee el libro que sujeta con su mano izquierda. Sus vestimentas están ricamente policromadas gracias a la técnica del estofado.

Ubicaciones

- ca. 2014

MUSEO

[Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, Buenos Aires \(Argentina\)](#)

- ca. 1947 - ca. 2014

COLECCIÓN PRIVADA

[Héctor Schenone, Buenos Aires \(Argentina\)](#)

- segundo cuarto del s.XVI - ca. 1947

CONVENTO

[Convento de Santa María de las Dueñas, Salamanca, Salamanca \(España\)](#)

Bibliografía

- CORTI, Francisco (1994): *Arte medieval español en la Argentina*, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, pp. 122-123.
- [MARTÍNEZ FRÍAS, José María \(2001\): "La fundación del convento de Santa Úrsula de Salamanca y su posible relación posterior con el foco hispanoflamenco toledano", nº 67, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología: BSAA, p. 161.](#)
- SIRACUSANO, Gabriela y TUDISCO, Gustavo (2009): *Héctor Schenone. Elecciones y selecciones de un maestro: un programa intelectual*, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, Buenos Aires.
- [SIRACUSANO, Gabriela y TUDISCO, Gustavo \(2012\): "Héctor Schenone y el Museo Fernández Blanco. La construcción académica de una colección", nº 1, Estudios Curatoriales.](#)

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Saint Lawrence

[Maestro del Altar del Sagrario](#) [attributed to]

Inventory number: 235 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Sculpture](#)

Object: [Sculpture](#)

Date: ca. 1525

Century: Second quarter of the 16th c.

Cultural context / Style: Renaissance

Material: [Wood](#)

Technique: [Gilded and painted](#), [Polychrome](#), [Carved](#)

Iconography / Theme: [San Lorenzo](#)

Provenance:[Convento de Santa María de las Dueñas, Salamanca](#) (Salamanca, Spain)

Current location:[Isaac Fernández Blanco Museum of Spanish-American Art](#) (Buenos Aires, Argentina)

Inventory number in current collection: Colección Schenone, Inv. 4

Object History

According to Francisco Corti (1994) this carving was made by a Palencia workshop related to the Maestro del Altar del Sagrario due to the similarities with the San Antolin of the chapel. If we follow this hypothesis, the piece was probably made in the second quarter of the 16th century. In this sculpture the saint holds a book with his left hand, while holding a grill with his right. We do not know by whom the carving was purchased, but it is possible that a private individual acquired it to donate it to the Dominican nuns of the convent of Santa María de las Dueñas in Salamanca (Spain). The convent had been founded by Juana Rodríguez Maldonado at the beginning of the 15th century (Martínez Frías, 2001) and in the first third of the 16th century both the temple and the cloister were built. Perhaps the piece became part of the convent at this time through an external donation.

The sculpture remained in the Salamanca convent until 1947, when [Héctor Schenone](#), an Argentine historian, bought it. He had received a grant from the Department of Cultural Relations of the Ministry of Foreign Affairs in Madrid to study the Iberian antecedents of American colonial art. He took advantage of his trip to nourish his private collection with numerous pieces of Castilian, Flemish and Italian provenance, among others (Siracusano and Tudisco, 2009). According to Siracusano and Tudisco (2009), Schenone acquired it directly from the monastery. The piece later traveled with him back to Buenos Aires, where it became part of his private collection. Schenone was appointed director of the Isaac Fernández Blanco Municipal Museum, where Schenone's collection is currently kept and where the sculpture of San Lorenzo is located.

Description

Although there have been doubts about whether the carving represented Saint Vincent of Saragossa or Saint Lawrence, Corti (1994) and Siracusano and Tudisco (2009) agree that it is the latter. The saint bows his head slightly while reading the book he holds in his left hand. His vestments are richly polychromed thanks to the staving technique.

Locations

- ca. 2014

MUSEUM

[Isaac Fernández Blanco Museum of Spanish-American Art, Buenos Aires \(Argentina\)](#)

- ca. 1947 - ca. 2014

PRIVATE COLLECTION

[Héctor Schenone, Buenos Aires \(Argentina\)](#)

- Second quarter of the XVI - ca. 1947

CONVENT

[Convento de Santa María de las Dueñas, Salamanca, Salamanca \(Spain\)](#)

Bibliography

- CORTI, Francisco (1994): *Arte medieval español en la Argentina*, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, pp. 122-123.
- [MARTÍNEZ FRÍAS, José María \(2001\): "La fundación del convento de Santa Úrsula de Salamanca y su posible relación posterior con el foco hispanoflamenco toledano", nº 67, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología: BSAA, p. 161.](#)
- SIRACUSANO, Gabriela y TUDISCO, Gustavo (2009): *Héctor Schenone. Elecciones y selecciones de un maestro: un programa intelectual*, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, Buenos Aires.
- [SIRACUSANO, Gabriela y TUDISCO, Gustavo \(2012\): "Héctor Schenone y el Museo Fernández Blanco. La construcción académica de una colección", nº 1, Estudios Curatoriales.](#)

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: Fuente: Siracusano y Tudisco (2009): 6.

